

UDK 631.6; 626.8

BIOGUMUS TUVAKCHALARI TAYYORLASH QURILMASI UCHUN KERAKLI BOSIMNI ANIQLASH TAJRIBALARI

Sh. J. Imomov

*“TIQXMMI” MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti rektori, t.f.d.,
professor. Email: shavkat-imomov@rembler.ru*

S. S. Orziyev

*- “TIQXMMI” MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti tayanch
doktoranti. Email: sorziyev891@gmail.com*

O‘.F. Husenov

A.S.Hakimov

T.O.Amrulloyev

“TIQXMMI” MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti magistrantlari
Annotatsiya: *Maqolada Respublikamizda oziq ovqat sanoatini rivojlantirish uchun olib borilayotgan ishlar va meyyoriy xujatlar, poliz va sabzavotchilikda xosildorlikni oshirishda ko‘chat orqali yetishtirishning ahamiyati, ishlab chiqilgan tuvakchalar tayyorlash qurilmasida sifatli tuvakcha tayyorlash uchun siquvchi pnemosilindrga kerakli bosimni aniqlash uchun o‘tkazilgan tajribalar haqida malumotlar berilgan.*

Kalit so‘zlar: *poliz, sabzavot, tuproq unumdorligi, agrosanoat, urug‘chilik, ko‘chat, ko‘chatsiz, konstruksiya, kompressor, zichlovchi porshen, siqish silindri, biogumus, yoysimon qoliblar, tuvakcha, manometri, bunker, siqish silindri.*

Аннотация: *В статье приведены сведения о работах и нормативных документах по развитию пищевой промышленности в нашей Республике, значении рассадного посева в повышении урожайности в области овощей и фруктов, проведенных экспериментах по определению давления, необходимого для компрессионный пневмоцилиндр для приготовления высококачественной тувкати в разработанном устройстве подготовки тувкати.*

Ключевые слова: *полис, овощи, плодородие почвы, агропромышленность, семеноводство, рассада, безрассада, конструкция, компрессор, поршень уплотняющий, цилиндр сжатия, биогумус, формы дугообразные, ковш, манометр, бункер, цилиндр сжатия.*

Abstract: *The article provides information about the works and normative documents for the development of the food industry in our Republic, the importance of planting through seedlings in increasing productivity in the field of vegetables and fruits, the experiments conducted to determine the pressure*

required for the compression pneumatic cylinder to prepare high-quality tubkati in the developed tubkati preparation device.

Key words: *polys, vegetables, soil fertility, agro-industry, seed production, seedling, without seedling, construction, compressor, compacting piston, compression cylinder, biohumus, arc-shaped molds, bucket, manometer, hopper, compression cylinder.*

Kirish: O‘zbekiston dehqonchiligida poliz va sabzavot ekinlarining qariyb 60 foizi ko‘chatidan ekib o‘stiriladi. Serquyosh o‘lkamizda poliz va sabzavotlardan yiliga 2-3 marta hosil olish imkoniyati mavjud. Bunga ko‘chatidan yetishtirish va himoyalangan yer inshootlaridan unumli foydalanish hisobiga erishilmoqda.

Prezidentimizning “O‘zbekiston Respublikasida bog‘dorchilik va bunkerni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi 2019 yil 20 martdagi PQ-4246-son qarorida Respublikamizda mavsumdan tashqari muddatlarda poliz va sabzavot mahsulotlarini ishlab chiqarish, eksport hajmini oshirish, sohada yuqori darajali raqobatbardosh kadrlar tayyorlash vazifalari belgilangan. Aholini arzon, sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta‘minlash, ishlab chiqarishni ko‘paytirish maqsadida Respublikada tashkil etiladigan issiqxonalar va ularda poliz va sabzavot ekinlari ko‘chatlarini zamonaviy yetishtirish usullarini qo‘llash hozirgi kunda dolzarbdir [1].

Tuproq unumdorligini oshirish va muhofaza qilish.

Ilm-fan va innovatsiyaga asoslangan agroxizmatlar ko‘rsatish tizimini takomillashtirish. Agrosanoat korxonalarini xom ashyo bilan ta‘minlash va ishlab chiqarish hajmini 1,5 baravar oshirish.

Agrologistika markazlarini rivojlantirish va zamonaviy laboratoriyalar sonini ko‘paytirish. Urug‘chilik va ko‘chat yetishtirish bo‘yicha milliy dasturni amalga oshirish.

Nufuzli xalqaro ilmiy markazlar va oliy ta‘lim muassasalari bilan birgalikda xalqaro qishloq xo‘jaligi universitetini tashkil etish. Agrar sohada ilm-fan va amaliyot integratsiyasini chuqurlashtirish kabi qator masalalar belgilab berilgan [2].

Uslublar: Poliz va sabzavotchilikda ko‘chatdan o‘stirilgan o‘simliklarning ko‘chatsiz o‘stirilgan xuddi shunday o‘simliklarga nisbatan o‘sishi va rivojlanishida oldinga ketishi, ilgarilashi kuzatiladi. Bu ilgarilash o‘simlikning tezroq pishib yetilishi, bozorda mahsulotning yaxshi narxlarda sotilishi va yuqori iqtisodiy samaraga olib keladi. Shu sabab juda ko‘p dehqonlarimiz poliz va sabzavot ekinlarini ko‘chatidan o‘stirib, ochiq maydon va issiqxonalarda ertachi mahsulot yetishtirish foydasini biladi. Ammo ayrim fermer va aholi tomorqa egalari uchun poliz va sabzavot ko‘chatlarini tayyorlash bo‘yicha

ma'lumot va tajriba etishmovchiligi mavjud [3, 4].

Issiqxonalarda ko'chatlar yetishtirishda jarayonini to'lig'icha ilmiy asoslangan mexanizmlar yordamida amalga oshirishni joriy etish bugungi kunda sohaning dolzarb muammolaridan biridir [5, 6].

Shu maqsad va vazifalar amalga oshirish uchun "TIQXMMI" MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlar natijasida ko'chat yetishtirishda biogumusdan tuvakchalar tayyorlaydigan qurilma konstruksiyasi ishlab chiqildi va tajriba nusxasi tayyorlandi (1-rasm) [7, 8, 9].

1-rasm. Biogumus (organik o'g'it) dan tuvakchalar tayyorlash qurilmasi

Qurilma kompressorining manometri 2 bar yoki 210 Pa bosimga teng bo'lganda havo bosimi havo quvuriga qo'yvorildi. Bunda pnevmo silindrlardagi quvvat zichlovchi porshenni ilgari lanma qaytma harakatlantirib bunkerdan siqish silindriga tushgan biogumus aralashmasini yoysimon qoliblar orasida tuvakcha shaklini berish uchun qoliblar orasida zichlashga quvvati etmadi (2-a rasm).

Qurilma kompressorining manometri 3 bar yoki 315 Pa bosimga teng bo'lganda pnevmo silindrlardagi quvvat zichlovchi porshenni ilgari lanma qaytma harakatlantirib bunkerdan siqish silindriga tushgan biogumus aralashmasini yoysimon qoliblar orasida zichlab tuvakcha shaklini berdi. Tuvakcha devorlarini tayyorlashda tuvakchanning devorlarini zichligini taminlashga quvvati etmadi (2-b rasm).

a)

b)

c)

2-rasm. Turli bosimlarda qurulma tayyorlangan biogumus tuvakchalar

Qurulma kompressorining manometri 4 bar yoki 420 Pa bosimga teng bo'lganda pnevmo silindrlardagi quvvat zichlovchi porshenni ilgarilanma qaytma harakatlantirib bunkerdan siqish silindriga tushgan biogumus aralashmasini yoysimon qoliblar orasida zichlab tuvakcha shaklini berdi hamda tuvakcha devorlarini tayyorladi (2-c rasm).

**3 - rasm. Turli bosimlarda qurulma tomonidan tayyorlangan biogumus
tuvakchalar grafigi**

Xulosa: qurulma tomonidan sifatli tuvakchalar tayyorlash uchun siquvchi porshen pinomasilindriga va yoysimon qoliblarning pinomasilindriga 420-450 Pa bosim berilganda sifatli tuvakchalar tayyorladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. "O'zbekiston Respublikasida bog'dorchilik va issiqxona xo'jaligini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi 2019 yil 20 martdagi PQ-4246-son qarori.
2. Orziyev.S.S, Amrulloev T. O, Husenov O'. F, Halimov T. A, Imomov Sh. J. Ko'chat yetishtirishda bazalt va biogumus qadoqchalarini qo'llash laboratoriya tajribalari // "Ijodkor yoshlar va innovatsion taraqqiyot" mavzusidagi xalqaro an'anaviy 7-ilmiy-amaliy anjumani /(Buxoro, 26-27 aprel 2022y) / @tiamebf.uz
3. S.A. Yunusov, Z.T. Abdiev 100 kitob to'plami issiqxonalarda sabzavot ko'chatchiligi 34-kitob, 7-8-betlar.
4. Sh. J. Imomov, R.B.Hasanov, S.S. Orziyev, // Ko'chat yetishtirishning ahamiyati va ko'chat yetishtirishda biogumusdan tuvakchalar tayyorlaydigan qurilma // Journal of new century innovations: SSN (p): 2181-3671 Volume-27_Issue-4_April_2023; <http://www.newjournal.org>
5. A.B.Babamuradov, Sh J.Imomov, A.A.Jurayev, S.S.Orziyev, U.F.Khusenov, D.U.Ruziqulova // The importance of seedling cultivation and the device for preparing pots from biohumus in seedling cultivation // The Multidisciplinary Journal of Science and Technology / <https://portal.issn.org/resource/ISSN/2582-4686>
6. Sh.J.Imomov, M.F.Mamatov, A.A.Jo'rayev, S.S. Orziyev , O'.F.Husanov // Ko'chat yetishtirishda ishlatiladigan biogumus tuvakchalarining namligini aniqlash bo'yicha laboratoriya tadqiqotlarining natijalari // Agro ilm – O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi /Maxsus son (3) [96], 2023 ISSN 2091-5616

7. Juraev, A.A., Tukhtakuziyev, A., Olimov, Kh.Kh., Ostonov, Sh.S., Orziev, S.S. /Creating energy and resource saving longitudinal pawls forming device between cotton rows// IOP Conference Series: Earth and Environmental Science / 2022, 996(1), 012001
8. Olimov, Kh.Kh., Juraev, A.N., Imomov, S.J., Orziev, S.S., Amrulloev, T.O. / Application of energy and resource engineering software in cotton fields // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science / 2021, 868(1), 012067
9. Sh. J. Imomov, R.B. Hasanov, O'F. Husenov // Ko'chat yetishtirishda biogumusdan tuvakhalar tayyorlash uchun takomillashgan qurilma // Obrazovanie nauka i innovatsionnye idei v mire/ ISSN: 2181-3187, Выпуск № – 18, April–2023, <http://www.newjournal.org>
10. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
11. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
12. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. The Way of Science, 56.
13. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. Uz-Conferences, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
14. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. Uz-Conferences, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>
15. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
16. Фазлиев, Ж.Ш.(2017).Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. Интернаука,(7-3),71-73.
17. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
18. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. Academia Repository, 4(10), 142-145.
19. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
20. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. IMRAS, 7(2), 34-38.
21. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science, 3(8), 30-32.
22. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
23. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 2(24), 157-160.